

Trabajo de Fin de Grado en Física

Rotación de Faraday en el núcleo activo de la galaxia M87

Julio de 2020

Alumno: Ezequiel Albentosa Ruiz

Tutor: Ivan Martí-Vidal

Índice

1. Fundamentos teóricos	3
1.1. Teoría de la polarización de la luz	3
1.2. Rotación de Faraday	3
1.3. Reconstrucción de imágenes interferométricas en Astronomía.	6
1.4. El método MFS	7
2. Desarrollo observacional: la obtención de las imágenes	9
2.1. Obtención de las imágenes de los parámetros de Stokes. El algoritmo TCLEAN	9
2.2. Obtención de la imagen de la Rotación de Faraday	12
2.2.1. El método estándar: Síntesis de Faraday	12
2.2.2. Un nuevo algoritmo: Rotación de Faraday por desarrollo en serie de los parámetros de Stokes.	14
3. Resultados	15
3.1. Interpretación de las imágenes polarimétricas de M87	15
3.2. Correlación de las imágenes obtenidas con los distintos métodos.	17
3.3. Evolución temporal de los parámetros obtenidos.	20
3.4. Relación entre la densidad del plasma y el campo magnético.	22
4. Conclusiones	27

Resumen

El objetivo central de este trabajo es presentar (y probar con datos reales) un método de reconstrucción de imágenes de Rotación de Faraday para el núcleo activo de M87, que podría ser de utilidad para el caso de fuentes débiles y/o con medidas de rotación pequeñas. Para ello, a partir de un subconjunto de los datos generados por el telescopio *Atacama Large mm/submm Array* (ALMA) durante las observaciones realizadas por el *Event Horizon Telescope* (EHT) en la campaña VLBI (*Very long baseline interferometry*) de abril de 2017 (en la que se obtuvo la primera imagen de las inmediaciones del agujero negro central de la galaxia M87), se extraerán las imágenes de ALMA de los parámetros de Stokes, y se estimará el ángulo de polarización de M87, así como su dependencia con la frecuencia. Para obtener estos resultados, se emplearán dos métodos distintos para el análisis polarimétrico de imágenes radioastronómicas; en adición al método estándar de *síntesis de Faraday*, en este proyecto se desarrollará un nuevo algoritmo, consistente en el desarrollo en serie de Taylor de los parámetros de Stokes en el espacio de frecuencias. Así, se obtendrá, a partir de observaciones de alto valor científico, la primera imagen de Rotación de Faraday de M87 a longitudes de onda milimétricas, y mediante la comparación entre los resultados del método de síntesis de Faraday, se estudiará la utilidad del nuevo algoritmo desarrollado.

Abstract

The main objective of this work is to present (and test with real data) a Faraday Rotation image reconstruction method for the active nucleus of M87, which could be useful in the case of weak sources and/or with small rotation measure. To achieve this, from a subset of the data generated by ALMA during the observations made by the EHT in the VLBI campaign of April 2017 (in which the first image of the vicinity of the central black hole of the galaxy M87 was obtained), ALMA images will be extracted from Stokes parameters, and we will estimate the polarization angle of M87, as well as its frequency dependency. To obtain these results, two different methods for the polarimetric analysis of radio astronomical images will be used; in addition to the standard method of *Faraday synthesis*, this project will develop a new algorithm, based on the Taylor series development of Stokes parameters in frequency space. Thus, from observations of a high scientific value, the first Faraday Rotation image of M87 at millimeter wavelengths will be obtained, and by comparing the results of the Faraday synthesis method, we will study the usefulness of the new algorithm developed.

1. Fundamentos teóricos

1.1. Teoría de la polarización de la luz

El estudio de astros lejanos se puede realizar observando la radiación electromagnética que nos llega de ellos, siendo uno de los aspectos de mayor relevancia la polarización de las ondas que llegan a la Tierra. Para caracterizar el estado de polarización de una onda vectorial monocromática, basta con emplear tres variables independientes, existiendo diversas parametrizaciones que cumplen esta finalidad. Para simplificar la visualización de los distintos estados de polarización posibles, Poincaré introdujo una representación que interpretaba los ángulos 2ψ y 2χ como la longitud y la latitud de una esfera de radio S_0 (tal y como se visualiza en la figura 1). En esta representación, existe una relación inequívoca entre los distintos estados de polarización posibles, y los puntos de la esfera. Adicionalmente, esta representación permite definir los parámetros de Stokes como las coordenadas cartesianas de los puntos de la esfera:

$$\begin{aligned} S_0 &= I \\ S_1 &= Q = S_0 \cos 2\chi \cos 2\psi \\ S_2 &= U = S_0 \cos 2\chi \sin 2\psi \\ S_3 &= V = S_0 \sin 2\chi, \end{aligned} \tag{1.1}$$

donde ψ es el ángulo de posición de la elipse de polarización, también denominado EVPA (*Electric Vector Position Angle*).¹ De los cuatro parámetros, I es una medida de la intensidad total de la onda, Q y U representan la componente linealmente polarizada, y V representa la componente circularmente polarizada. Con estas definiciones, se puede expresar el EVPA en función de los parámetros de Stokes:

$$\psi = \frac{1}{2} \operatorname{atan} \left(\frac{U}{Q} \right). \tag{1.2}$$

1.2. Rotación de Faraday

La rotación de Faraday es un fenómeno magnetoóptico que consiste en la rotación del ángulo de polarización de una onda que se propaga en un medio,

¹Para mayor detalle en el estudio de la polarización de una onda, ver ref. [1].

Figura 1: A la izquierda, se ilustra la definición de los parámetros de Stokes. A la derecha, se muestra la esfera de Poincaré y la polarización correspondiente a puntos concretos de la esfera. Estas representaciones han sido extraídas de ref. [1].

consecuencia de la interacción de la luz que atraviesa el medio con un campo magnético aplicado sobre el material en la dirección de propagación de la luz.² Fue descubierta por Faraday en 1845 mediante experimentos con materiales dieléctricos, y constituyó una de las principales evidencias de que la luz es un fenómeno de origen electromagnético. Experimentalmente, esto implica que, modelando la dependencia del ángulo de polarización ψ del medio (EV-PA) como función de la longitud de onda λ de las ondas electromagnéticas observadas, es decir,

$$\psi = \psi_0 + RM \lambda^2 \quad (1.3)$$

se puede extraer información de la intensidad del campo magnético (ref. [2]). RM es la llamada *medida de rotación*, y $\beta = RM \lambda^2$ es la Rotación de Faraday. Por tanto, la medida de rotación permite cuantificar la rotación de Faraday, y se puede expresar como la variación del EVPA con la longitud de onda al cuadrado, es decir

$$RM = \frac{d\psi(\lambda^2)}{d\lambda^2}. \quad (1.4)$$

Adicionalmente, se define la intensidad de polarización lineal, \mathbf{P} , como

$$\mathbf{P} = p I = Q + iU$$

(donde p es el grado de polarización lineal), cuyo módulo es la luminosidad linealmente polarizada o *polarization brightness*

$$P = \sqrt{Q^2 + U^2}. \quad (1.5)$$

²Una discusión detallada de este fenómeno, junto con la obtención de un modelo teórico para cuantificarlo, se plantea en ref. [1]

En el análisis de la emisión de luz por un núcleo galáctico activo o AGN (*Active Galactic Nucleus*), la rotación de Faraday ocurre cuando la radiación atraviesa un plasma magnetizado e ionizado. El medio interestelar es un plasma tenue (tal y como se demuestra en ref. [3]), compuesto por electrones e iones libres, de los cuales sólo interesará estudiar la rotación de Faraday producida por los electrones, ya que el efecto de estos sobre la rotación de Faraday es tres órdenes de magnitud superior al de los iones, debido a la diferencia de masas entre ambos. Las ondas electromagnéticas provenientes de una fuente emisora y detectadas por los radiotelescopios, se caracterizan por tener frecuencias lo suficientemente altas como para encontrarse por encima de las frecuencias de resonancia del plasma, pero lo suficientemente bajas como para que se pueda apreciar la interacción de los electrones que componen el plasma con el campo magnético. En particular, al plantear los modelos teóricos, se consideran sólo los efectos de la propagación de ondas electromagnéticas en la dirección del campo magnético (ya que para la propagación perpendicular son mucho menores). Con todo esto, tal y como se plantea en ref. [4], la medida de rotación nos permite relacionar la intensidad del campo magnético inducido \mathbf{B} (en μG), proyectado en dirección a la Tierra, con la densidad de electrones del plasma ionizado, n_e , en unidades de cm^{-3} , mediante la siguiente expresión

$$RM[\text{rad m}^{-2}] = 0.81 \int n_e[\text{cm}^{-3}] \mathbf{B}[\mu\text{G}] \cdot d\mathbf{l}, \quad (1.6)$$

donde $d\mathbf{l}$ es la longitud de camino infinitesimal recorrida por la radiación en su camino hacia la Tierra, en parsec.

En definitiva, la aplicación de este fenómeno a la radioastronomía supone una herramienta fundamental en el estudio del campo magnético y de la densidad de electrones tanto en el medio interestelar como en las regiones donde se produce la emisión. Este es el origen del interés de la medida de la rotación de Faraday y su análisis en el AGN de M87, permitiendo así estudiar la intensidad del campo magnético que origina este fenómeno, relacionado probablemente con el chorro relativista en el que se produce la emisión radio y/o con el flujo magnetizado de acrecimiento hacia el agujero negro, y contrastar los resultados con los modelos teóricos de la acreción de materia en los AGN.

1.3. Reconstrucción de imágenes interferométricas en Astronomía.

Los datos analizados en este trabajo fueron tomados con el telescopio ALMA, pieza clave del EHT. Durante las observaciones del EHT en la campaña de abril de 2017, el observatorio ALMA grabó la señal de las fuentes observadas en una terminal VLBI, para su posterior procesamiento con el resto de estaciones del EHT, pero también procesó todas las observaciones interferométricas entre las propias antenas de ALMA. Estas observaciones son las que hemos utilizado en este trabajo.³

ALMA es un interferómetro constituido por una red de antenas de 12 metros de diámetro, distribuidas en una región amplia para poder realizar las observaciones astronómicas, de forma que se consigue sintetizar una resolución angular más allá del límite de difracción de cada antena por separado. Para el caso concreto del EHT, las antenas de ALMA se distribuyen de tal forma que el área efectiva de recolección es equivalente a una antena de diámetro de 75m, restringiendo las *baselines* o líneas de base (la separación entre antenas) a 1km (ref. [7])⁴. La señal recibida por cada antena de la red puede amplificarse casi sin deterioro en la misma, pues la contribución del ruido producido por la antena es pequeña, y posteriormente es digitalizada. En el proceso de análisis de los datos interferométricos, la distribución de las antenas producen un efecto de tipo convolutivo en las imágenes reconstruidas, consistente en una PSF (*Point Spread Function*), que se define como la respuesta del interferómetro a una fuente puntual. La imagen obtenida con ALMA está, por lo tanto, convolucionada con esta PSF, que la distorsiona notablemente.

Las medidas interferométricas (consistentes en el cómputo de las correlaciones cruzadas de las señales para cada par de antenas) se distribuyen en el llamado *plano UV*, cuyas coordenadas (u, v) son las frecuencias espaciales de las imágenes de las fuentes observadas. Las coordenadas u y v en este plano describen la separación vectorial entre cada par de elementos del interferómetro, medida en longitudes de onda. La transformada de Fourier de estos valores da la imagen observada, evidenciando la utilidad del plano

³Para mayor información sobre ALMA, se puede acceder al sitio web oficial [5]. Adicionalmente, el proceso de obtención de imágenes astronómicas con ALMA se desarrolla con detalle en el artículo [6].

⁴La distancia entre las antenas del observatorio ALMA puede variar desde pocos metros hasta 16 kilómetros, dependiendo de las observaciones deseadas, y cambia con el tiempo, ya que las antenas mueven de un lado para otro de la planicie.

(u, v) en el procesado de datos, pues proporciona una cuadrícula en la que se recoge la transformada de Fourier de la distribución de intensidad de la fuente observada.

Antes de la reconstrucción de la imagen, los datos en el plano UV se organizan en una cuadrícula homogénea (se *pixelizan*) de forma que el proceso deconvolutivo de reconstrucción de la imagen pueda formularse a partir de transformadas rápidas de Fourier (ref. [8]). La forma en la que se promedian las medidas interferométricas en cada píxel (y el peso estadístico que se le da al mismo) puede tener un efecto decisivo en la imagen final, afectando a la sensibilidad y a la resolución obtenidas (refs. [9][10]).

La construcción de esta cuadrícula de los datos obtenidos a partir de las ondas provenientes de la fuente observada es clave, pues permite obtener imágenes mejoradas mediante algoritmos que involucran la transformada de Fourier usando la técnica de la síntesis de apertura. De esta forma, se reduce el ruido y otras fuentes de error, y se consiguen imágenes con mayor grado de detalle.⁵ Actualmente, existen multitud de algoritmos para la eliminación del efecto de la PSF en imágenes interferométricas (son los llamados *algoritmos deconvolutivos*). Entre ellos, destaca CLEAN ([11]), una de cuyas variantes (el *método MFS*) describimos en la siguiente sección.

1.4. El método MFS

Un aspecto importante a considerar en la obtención de imágenes astronómicas es que todo interferómetro contiene un número finito de antenas, de tal forma que el muestreo de datos en el plano (u, v) es parcial, presentando vacíos en el mapeado de las frecuencias espaciales. En este sentido, los algoritmos de deconvolución se encargan de interpolar los puntos muestreados del plano (u, v) , lo que equivale a deconvolucionar los efectos de la PSF en el plano imagen. Sin embargo, la imagen deconvolucionada contendrá errores procedentes del procesado y reconstrucción, que serán tanto mayores cuanto peor sea la cobertura del plano (u, v) .

Para disminuir estos errores y así obtener imágenes astronómicas fiables, sin necesidad de aumentar el número de antenas del interferómetro, pueden

⁵Una discusión de cómo procesa la señal y cómo se estudia la limitación de la sensibilidad del receptor se desarrolla en detalle en ref. [9], mientras que una ampliación en relación a redes de interferómetros se plantea en ref. [10].

emplearse varios algoritmos de deconvolución. Uno de ellos (el más usado en Radioastronomía) es el llamado CLEAN (ref. [12]), que puede mejorarse (para el caso de observaciones con un ancho de banda relativo no despreciable, como sería el caso de los datos tomados con ALMA) con el llamado *Multi-Frequency Synthesis* (MFS).⁶ Este método hace uso del hecho de que las coordenadas (u, v) se miden en longitudes de onda, de tal forma que variando la frecuencia a la que se realizan las observaciones (dentro del ancho de banda de observación), se modifica el punto del plano UV. De esta forma, mediante el muestreo de datos para distintas frecuencias, podemos sintetizar cubrimientos del plano UV ligeramente más completos que los que obtendríamos con el CLEAN clásico, en el que las observaciones se promedian en todo el ancho de banda antes de ser proyectadas en el plano UV.

El mapeado de la esfera celeste se realiza para distintas coordenadas de ascensión recta α y declinación δ , relativas a las coordenadas de referencia de la fuente observada. Si la distribución de intensidad I de la fuente depende de la frecuencia, la aplicación del algoritmo MFS permite obtener una aproximación a la función $I(\alpha, \delta, \nu)$ dada por la expansión de Taylor en el espacio de frecuencias.

Si el método MFS es realizado para una expansión a primer orden en torno a ν_0 , la distribución de intensidad viene dada por la expresión

$$I(\alpha, \delta, \nu) \approx I(\alpha, \delta, \nu_0) + \left. \frac{\partial I(\alpha, \delta, \nu)}{\partial \nu} \right|_{\nu_0} (\nu - \nu_0), \quad (1.7)$$

donde ν_0 es la frecuencia de referencia, respecto a la cual se calcula el desarrollo en serie de Taylor. De esta forma, se obtienen dos *imágenes* (funciones que dependen únicamente de las coordenadas α y δ). La primera imagen se corresponde con la distribución de brillo de la fuente en ν_0 ,

$$I_0(\alpha, \delta) \equiv \text{TT}0_I(\alpha, \delta) = I(\alpha, \delta, \nu_0) \quad (1.8)$$

mientras que la segunda se corresponde con el gradiente del brillo en el espacio de frecuencias, centrado en ν_0 ,

$$I_1(\alpha, \delta) \equiv \text{TT}1_I(\alpha, \delta) = \left. \frac{\partial I(\alpha, \delta, \nu)}{\partial \nu} \right|_{\nu_0}. \quad (1.9)$$

⁶En ref. [13] se puede obtener un desarrollo detallado del método MFS y de los algoritmos existentes para resolver el problema de la deconvolución al aplicar este método.

Finalmente, cabe destacar que, aunque el algoritmo MFS se aplica normalmente al parámetro de Stokes I , no hay ninguna limitación para aplicarlo al resto de parámetros de Stokes. Esto nos permitirá aproximar la variación del ángulo de polarización mediante la expansión de Taylor de los parámetros de Stokes Q y U , pues para observaciones astronómicas se puede construir píxel a píxel una imagen del EVPA a partir de las imágenes obtenidas de estos parámetros, es decir,

$$\psi(\alpha, \delta, \nu) = \frac{1}{2} \operatorname{atan} \left(\frac{U(\alpha, \delta, \nu)}{Q(\alpha, \delta, \nu)} \right), \quad (1.10)$$

donde $\psi(\alpha, \delta, \nu)$ es el EVPA (ec. 1.2) en función de las coordenadas ecuatoriales (α, δ) y de la frecuencia ν .

2. Desarrollo observacional: la obtención de las imágenes

2.1. Obtención de las imágenes de los parámetros de Stokes. El algoritmo TCLEAN

En este trabajo, haremos uso de las observaciones interferométricas (o visibilidades, $V(u,v)$), debidamente calibradas por el observatorio ALMA, del núcleo activo de M87, procedentes de las observaciones realizadas en abril del año 2017 obtenidas con receptores en banda 6 (es decir, longitud de onda de 1mm), tal y como se ha introducido en la sección 1.3. Los receptores heterodinos de ALMA pueden muestrear la señal radio en varias partes del espectro de forma simultánea. En concreto, el espectro accesible a ALMA en una observación se divide en cuatro partes, de hasta 2GHz cada una, separadas en dos subconjuntos (llamados *sidebands* o bandas laterales). En el modo en que observó ALMA estos datos de M87, cada una de estas bandas laterales, (que están separadas una de la otra por 12 GHz), tiene dos ventanas espectrales o *spectral windows* (*spw*) de 2GHz cada una. Las *spw* 0 y 1 forman parte de una de las *sidebands*, mientras que las *spw* 2 y 3 forman parte de la otra. Las medidas se tomaron en cuatro ventanas espectrales distintas (0, 1, 2 y 3, correspondientes a frecuencias de 213.1GHz, 215.1GHz, 227.1GHz y 229.1GHz, respectivamente), para cuatro épocas distintas, obteniendo cuatro *tracks* de datos, donde cada *track* se corresponde a observaciones tomadas en

abril de 2017, en un día concreto: A (2017-04-10), B (2017-04-06), D (2017-04-05) y E (2017-04-11).

La reconstrucción de imágenes de los parámetros de Stokes que permiten analizar la polarización de la luz procedente del AGN de M87, se realiza mediante el uso del algoritmo de deconvolución CLEAN. Este algoritmo se aplica empleando la infraestructura CASA (*Common Astronomy Software Applications* [14]), de gran utilidad para el procesado de datos interferométricos. En concreto, se empleará la herramienta `tclean`, una implementación mejorada de `clean`, especializada en la reconstrucción de imágenes radiointerferométricas como las que proporciona ALMA y que lleva incorporado el algoritmo MFS.

Antes de emplear esta herramienta, es necesario especificar ciertos argumentos para el algoritmo, es decir, opciones que modifican su funcionamiento. Los argumentos más básicos son:

- *vis* para indicar el directorio de extensión `'ms'` (*Measurement Set*) en el que se recogen los datos de las visibilidades.
- *spw* para especificar la ventana espectral en la que nos interesa realizar la deconvolución.
- *stokes* para indicar el parámetro de Stokes cuya imagen queremos obtener.
- El tamaño en píxeles de la imagen proporcionada se establece con `imagesize='1024'`, mientras que el tamaño de cada píxel se fija con `cell='0.05arcsec'`.
- `specmode = 'mfs'` establece que la deconvolución de las imágenes que proporciona `tclean` se realiza siguiendo el algoritmo MFS.
- *reffreq* fija la frecuencia de referencia de la imagen ν_0 (ver ecuación (1.7)), y se usará el valor por defecto, calculado como la frecuencia media en el rango de frecuencias de los datos proporcionados.
- `nterms=2` fija el número de términos de la expansión en serie de Taylor en el espacio de frecuencias, con lo que `nterms=2` se corresponde con una aproximación lineal.
- Como CLEAN es un algoritmo de deconvolución de tipo iterativo, para indicar el total de iteraciones que realiza el algoritmo se emplea el argumento *niter*.

Por otro lado, es necesario establecer las regiones de la imagen en torno a las que se quiere aplicar el algoritmo de deconvolución. Por este motivo, necesitamos construir una máscara, que consiste en una imagen que asigna un valor de 0 o 1 a cada píxel de la imagen, de forma que únicamente las localizaciones con valor 1 serán consideradas para aplicar el algoritmo de CLEAN. Puesto que el uso de máscaras en CLEAN ha demostrado producir resultados de mayor fidelidad (p. ej., ref. [15]) y, además, la morfología del chorro de M87 es bien conocida, hemos optado por generar una máscara de forma manual alrededor del chorro, ejecutando CLEAN de forma interactiva (esto se consigue dando al parámetro *interactive* el valor *True*). De este modo, puede refinarse la máscara CLEAN viendo cómo evoluciona la deconvolución cada cierto número de iteraciones. Una vez generada la máscara para el chorro de M87, puede fijarse para ejecutar CLEAN en modo automático sobre todos los datos y parámetros de Stokes. La ganancia (fracción del flujo de la fuente que se sustrae de la imagen residual al aplicar el algoritmo CLEAN en cada iteración) se fija con el parámetro $gain=0.01$.

En esencia, utilizaremos el algoritmo CLEAN para realizar la operación de deconvolución de las imágenes de los parámetros de Stokes obtenidas a partir de las visibilidades medidas con ALMA. En este contexto, el argumento *deconvolver* permite seleccionar distintos subtipos del algoritmo CLEAN, que se diferencian en la forma en que se realizan los distintos tipos de iteraciones. La descripción de los detalles de estos subtipos de CLEAN (p. ej. [11]) escapa a los objetivos de este trabajo. En este proyecto, usamos dos subtipos de CLEAN. Por una parte, el algoritmo *hogbom*, que está basado en la versión de CLEAN propuesta por Hogbom⁷, y que proporcionará imágenes de los parámetros de Stokes para cada una de las ventanas espectrales en las que se realizaron las observaciones con ALMA. Estas imágenes servirán para realizar síntesis de Faraday y obtener así una imagen de la Rotación de Faraday, tal y como se desarrolla en la sección 2.2. El otro algoritmo, *mtmfs* (*Multi-term Multi-Frequency Synthesis*), proporciona las imágenes de los parámetros de Stokes y sus derivadas, en torno a la frecuencia de referencia fijada por *reffreq*, procesando simultáneamente todas las ventanas espectrales.

Finalmente, a diferencia de lo que ocurre con los telescopios ópticos (para los que la PSF está fijada por la óptica del instrumento) la interferometría nos permite *sintonizar* la PSF, pues no observamos la imagen, sino que muestreamos el frente de onda. Por este motivo, podemos realizar distintos ponderados estadísticos a las visibilidades que produzcan diferentes efectos

⁷Para más detalle en relación al algoritmo de deconvolución *hogbom*, ver el artículo [12]

sobre la PSF sintetizada. El programa `tclean` permite sintonizar el ponderado estadístico a partir de la opción `weighting='briggs'`, con la que podemos obtener PSFs que cumplan la condición de alta resolución espacial (o sea, picos centrales estrechos) y alto rango dinámico/sensibilidad (o sea, lóbulos laterales de baja intensidad). Normalmente, optimizar la resolución (lo que se conoce como *pesado uniforme de las visibilidades*) resulta en empeorar la sensibilidad (que se optimiza con el llamado *pesado natural de las visibilidades*). En cambio, el pesado *briggs* nos permite sintetizar una PSF de compromiso en la que ni la resolución ni la sensibilidad queden altamente penalizadas. La sintonización entre el pesado uniforme y el natural se realiza mediante el llamado *parámetro de robustez*, que para el interferómetro ALMA vale, por defecto, $robust = 0.5$ (ver [16]).

Tras aplicar el algoritmo `tclean` con todas estas consideraciones, con `deconvolver='hogbom'` se obtienen las imágenes de los parámetros de Stokes para las distintas *spectral windows*, a partir de las cuales pueden generarse imágenes de la distribución de EVPA e intensidad de polarización. Como disponemos (para cada píxel) de un valor de EVPA en cada ventana espectral, es posible estimar la Medida de Rotación (en cada píxel) a partir de un sencillo ajuste por mínimos cuadrados. Este es el método estándar de reconstrucción de imágenes de Medida de Rotación, que se describe con más detalle en la siguiente sección. Por otro lado, con `deconvolver='mtmfs'` se obtienen imágenes TT0 y TT1 de los parámetros de Stokes (ver ecs. 1.8 y 1.9), que serán las que se emplearán en la ejecución del nuevo algoritmo para calcular la medida de rotación; en la figura 2, se recogen las imágenes obtenidas para el *track* A. El cálculo de la medida de rotación empleando estas imágenes se desarrolla en la siguiente sección.

2.2. Obtención de la imagen de la Rotación de Faraday

2.2.1. El método estándar: Síntesis de Faraday

En el método estándar de síntesis de Faraday (ref. [4]), se hace uso de las imágenes de los parámetros de Stokes Q y U proporcionadas por la herramienta `tclean` de CASA, tal y como se ha explicado en la sección 2.1, con el argumento `deconvolver='hogbom'`, para cada una de las cuatro ventanas espectrales en las que se realizaron las detecciones con ALMA. A partir de estas imágenes, empleando las ecuaciones (1.2) y (1.5), se construye píxel a píxel una imagen del EVPA y de la *polarization brightness*. De esta forma,

Figura 2: Imágenes de los parámetros de Stokes (.tt0) y sus primeras derivadas (.tt1) para el *track* A.

disponemos de una imagen del ángulo de polarización para cuatro ventanas espectrales distintas, con lo que, mediante la regresión lineal (para cuatro puntos, píxel a píxel) del ángulo de polarización en función de la longitud de onda al cuadrado, obtenemos la medida de rotación, que se corresponde con la pendiente proporcionada por el ajuste, tal y como se expresa en la ecuación (1.3).

Con estos resultados, se obtiene una imagen de la rotación de Faraday, que se comparará con la imagen obtenida empleando un nuevo algoritmo, cuyo desarrollo es uno de los objetivos de este proyecto, y que se expone en la siguiente sección. Este algoritmo permitirá aportar un nuevo método para calcular la rotación de Faraday, que podría ser de especial utilidad en casos como observaciones de fuentes con polarización débil, y cuya fiabilidad se estudiará analizando la correlación entre las imágenes de medida de rotación obtenidas con ambos métodos. Adicionalmente, el método de síntesis de Faraday nos proporciona información de interés de la estructura de polarización del AGN y el chorro de M87, que se expondrá en la sección 3.1.

2.2.2. Un nuevo algoritmo: Rotación de Faraday por desarrollo en serie de los parámetros de Stokes.

Como ya se ha adelantado en la sección 1.4, el método MFS permite obtener imágenes de los parámetros de Stokes mediante una expansión a primer orden en serie de Taylor en el espacio de frecuencias, alrededor de una frecuencia de referencia en torno a la que se aplica el algoritmo de deconvolución de la imagen, ν_0 (ver ecuación (1.7)). Así, al realizar la expansión de los parámetros de Stokes en la ecuación (1.10) obtenemos, obviando la dependencia con las coordenadas (α, δ) (para una nomenclatura más compacta), la siguiente ecuación para obtener píxel a píxel una imagen del ángulo de polarización:

$$\psi(\nu) = \frac{1}{2} \operatorname{atan} \left(\frac{U_0 + U_1(\nu - \nu_0)}{Q_0 + Q_1(\nu - \nu_0)} \right). \quad (2.1)$$

La derivada de esta función se relaciona directamente con la medida de rotación centrada en ν_0 , que se puede calcular como el producto de dos derivadas empleando la regla de la cadena en la expresión (1.4), de forma que

$$RM(\nu_0) = \left[\frac{d\psi}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\lambda^2} \right]_{\nu_0} = \left[\left(\frac{d\nu}{d\lambda} \left[\frac{d\lambda^2}{d\lambda} \right]^{-1} \right) \frac{d\psi}{d\nu} \right]_{\nu_0}. \quad (2.2)$$

Empleando la definición de la EVPA, su derivada con respecto a la frecuencia será una función de las derivadas de Q y de U , obtenidas a partir del algoritmo MFS, de tal forma que (obviando la dependencia con α y δ), obtenemos la expresión

$$\left. \frac{d\psi}{d\nu} \right|_{\nu_0} = \frac{1/2}{1 + (U(\nu_0)/Q(\nu_0))^2} \left(\frac{1}{Q(\nu_0)} U_1 - \frac{U(\nu_0)}{Q(\nu_0)^2} Q_1 \right). \quad (2.3)$$

Las imágenes de los parámetros de Stokes U_0 y Q_0 (con extensión .tt0), y sus primeras derivadas U_1 y Q_1 (con extensión .tt1), se obtienen con el uso de la herramienta `tclean`, con el parámetro `deconvolver='mtmfs'`, siguiendo las indicaciones expuestas en la sección 2.1. Con estas imágenes, podemos construir una imagen de la rotación de Faraday calculando píxel a píxel la medida de rotación, a partir de la expansión a primer orden de los parámetros de Stokes, empleando la ecuación

$$RM(\nu_0) = -\frac{\nu^3}{4c^2} \frac{1}{1 + (U(\nu_0)/Q(\nu_0))^2} \left(\frac{1}{Q(\nu_0)} U_1 - \frac{U(\nu_0)}{Q(\nu_0)^2} Q_1 \right), \quad (2.4)$$

obtenida incorporando la expresión (2.3) y la derivada $\frac{d\nu}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$ en (2.2).

3. Resultados

3.1. Interpretación de las imágenes polarimétricas de M87

El método de síntesis de Faraday permite estudiar la estructura de polarización del AGN y el chorro de M87, obteniendo las imágenes presentadas en la figura 3, en las que se pueden apreciar tanto el núcleo activo de M87, como el conjunto de dos picos de intensidad polarizada denotados como *knots* o puntos *A* y *B*, según la nomenclatura estándar para M87, claramente diferenciados en las distintas imágenes.

Se puede apreciar que los dos picos, *A* y *B*, en polarización fraccional P (ver expresión 1.5) no coinciden con el pico en Stokes I . Esto podría indicar que el pico de intensidad está relacionado con un choque magneto-hidrodinámico interno en el chorro, ya que las turbulencias que podrían

Figura 3: Imagen de la estructura de polarización obtenida a partir de los resultados relevantes de la síntesis de Faraday, para las distintas épocas de observación. La escala de grises se corresponde con el mapeado de la polarización fraccional dada en la escala de la derecha, en Jy/beam (Jansky por haz) unidades de densidad de flujo por unidad de haz (unidades de intensidad). En los contornos rojos se muestra Stokes I, con contornos situados en la serie 0.0125×2^n veces el pico de intensidad polarizada, I , con unidades de Jy/beam. Finalmente, las líneas azules muestran la orientación (EVPA) del campo eléctrico a lo largo del chorro.

originarse en el campo magnético de tales regiones resultarían en una depolarización neta de la luz. En cambio, a medida que la distancia al choque aumenta, la estructura del campo magnético se haría más uniforme, produciendo una mayor intensidad de polarización. Dado que estas componentes en el chorro de M87 se han observado en distintas bandas del espectro y han perdurado durante años (refs. [17]-[28]), queda patente que en esta región se encuentra, de hecho, un choque estacionario. Por otro lado, analizando la orientación del campo eléctrico a lo largo del chorro, se comprueba que es perpendicular a la dirección del chorro hasta llegar al punto *A*, donde se produce un cambio en la orientación del campo, siendo paralela al chorro, para luego recuperar la orientación inicial en el punto *B*, lo que podría ser una consecuencia del choque interno estacionario.

3.2. Correlación de las imágenes obtenidas con los distintos métodos.

Una vez desarrollado el nuevo algoritmo, nos interesa comparar los resultados de la medida de rotación obtenidos con los que se obtienen aplicando el algoritmo de síntesis de Faraday estándar. En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos para todas las épocas de observación (*tracks*).

Una forma de cuantificar si los dos métodos proporcionan resultados similares es la correlación r (restringida a la región del chorro) entre las imágenes obtenidas por cada método. Este parámetro se calcula mediante la expresión

$$r = \frac{\sum_{i,j} \text{RM}[i, j] \times \text{RMF}[i, j]}{\sqrt{\sum_{i,j} (\text{RM}[i, j])^2 \times \sum_{i,j} (\text{RMF}[i, j])^2}}, \quad (3.1)$$

donde $\text{RM}[i, j]$ es la medida de rotación, obtenida con el método del desarrollo en serie en el espacio de frecuencias, y $\text{RMF}[i, j]$ es la medida de rotación obtenida empleando síntesis de Faraday estándar, en el píxel $[i, j]$ de la imagen. Sin embargo, en el caso de las imágenes de la RM, para calcular la correlación entre ambas imágenes, es más riguroso realizar un pesado de píxeles de forma proporcional a la intensidad de polarización, de manera que se minimice el efecto del ruido en la correlación, es decir,

$$r = \frac{\sum_{i,j} (\text{RM}[i, j] \text{IRM}[i, j]) \times (\text{RMF}[i, j] \text{IRMF}[i, j])}{\sqrt{\sum_{i,j} (\text{RM}[i, j] \text{IRM}[i, j])^2 \times \sum_{i,j} (\text{RMF}[i, j] \text{IRMF}[i, j])^2}}, \quad (3.2)$$

donde $\text{IRM}[i, j]$ denota la intensidad de polarización, obtenida con el método del desarrollo en serie en el espacio de frecuencias, y $\text{IRMF}[i, j]$ es la intensidad de polarización obtenida empleando síntesis de Faraday estándar.

Por otro lado, para realizar el cálculo de la correlación, se suprimen picos de intensidad de orden superior a 10^8 rad m^{-2} en el cálculo, es decir, valores de 3 órdenes de magnitud superiores a la medida de rotación detectada en el *core* y en punto *A* del chorro (del orden de 10^5), pues son valores anómalamente elevados que dañan la correlación entre los dos métodos, y que probablemente se corresponden con píxeles con una intensidad de polarización muy baja. Adicionalmente, para eliminar el ruido de la imagen, se impone un límite inferior de la intensidad 0.0038 Jy/beam^8 . Alternativa-

⁸Este límite inferior de intensidad se calcula como ~ 10 veces la desviación estándar de los residuos de la deconvolución (es decir, el rms) de las imágenes 'residual' obtenidas con el método hogbom, cuyo valor es del orden de 0.00038 Jy/beam .

TRACK A (2017-04-10)

TRACK B (2017-04-06)

TRACK D (2017-04-05)

TRACK E (2017-04-11)

Figura 4: Imágenes de la medida de rotación detectada en las observaciones de ALMA de M87. A la izquierda, se muestran las imágenes obtenidas con el nuevo algoritmo desarrollado en este TFG, mientras que a la derecha, se recogen las imágenes procedentes del método de síntesis de Faraday.

mente, se podría seleccionar los píxeles con una intensidad de polarización superior a 5 veces el error cuadrático medio o *root-mean-square* (rms), calculado como la desviación estándar del parámetro de Stokes V. No obstante, el límite inferior escogido se obtiene atendiendo a los valores de intensidad medidos en el fondo de la imagen, con lo que, junto al límite superior escogido para eliminar picos de intensidad, resulta ser un criterio comparativamente más riguroso para el cálculo de la correlación.

Aplicando la expresión (3.2), se obtienen las correlaciones recogidas en la tabla 1, donde se puede comprobar que la correlación varía entre las distintas épocas de observación y para distintos pesos empleados en el algoritmo CLEAN. En estos resultados se puede ver que, mientras que el peso *uniform* llega a dar una correlación cercana a 0.7 para los *tracks* A (2017-04-10) y E (2017-04-11), los pesos *briggs* y *natural* dan resultados superiores a 0.8. Para las épocas de observación B (2017-04-06) y D (2017-04-05), los coeficientes de correlación entre las imágenes obtenidas por los dos métodos son superiores a 0.9 para todos los pesos empleados.

Tabla 1: Correlación entre las medidas de rotación obtenidas mediante el método de síntesis de Faraday estándar y el nuevo método de desarrollo en serie de la distribución de brillo del cielo, para tres pesos distintos de las visibilidades en la deconvolución.

weighting	TRACK A	TRACK B	TRACK D	TRACK E
briggs	0.8451	0.9891	0.9610	0.8780
natural	0.8494	0.9935	0.9810	0.9099
uniform	0.7707	0.9942	0.9696	0.7200

Como los pesos *briggs* y *natural* dan correlaciones similares, se muestra que no hay una preferencia entre pesos concretos, con lo que las diferencias entre los resultados de ambos métodos pueden depender de otros factores, como el cubrimiento del plano (u,v) de observación, la limitación en el rango dinámico (contraste máximo accesible para cada observación), que depende de la calibración del interferómetro, y otros factores cuyo estudio detallado queda más allá de los objetivos de este TFG. Otro factor es el tamaño de la fuente M87, pues el chorro, a la frecuencia de observación, y para las líneas de base de ALMA, es del orden del haz principal de las antenas de ALMA (es decir, los haces de las antenas de ALMA son del orden del tamaño de la fuente), con lo que hay efectos dependientes de la dirección: una antena parabólica no se comporta igual (no tiene la misma ganancia) para fuentes

que llegan en la dirección de apuntado que para fuentes que llegan con otra orientación, con lo que se introducen aberraciones en la imagen final. Este fenómeno es otra posible causa de la menor correlación entre las imágenes.

Con estos resultados, se comprueba que pese a que los dos métodos empleados para el cálculo de la medida de rotación son totalmente distintos (ya que en el nuevo algoritmo se combinan todas las ventanas espectrales en una única imagen mediante el algoritmo CLEAN, para posteriormente reconstruir la medida de rotación mediante el desarrollo en serie de la distribución de brillo en el cielo, mientras que en la síntesis de Faraday se obtiene una imagen para cada ventana espectral, calculando la rotación de Faraday mediante un ajuste lineal), se obtienen imágenes claramente correlacionadas. Esto indica que, en efecto, el nuevo método es válido para el estudio de la rotación de Faraday en M87.

3.3. Evolución temporal de los parámetros obtenidos.

Para estudiar la variación temporal de la medida de rotación y el EVPA y las implicaciones físicas de esta variación, hemos de comparar los resultados obtenidos para las distintas épocas de observación. Con este fin, se realizará un estudio de la evolución temporal de estos parámetros en las distintas épocas para píxeles concretos de la imagen (siendo de particular interés los píxeles del centro o *core* del AGN, y del punto *A* del chorro observado).

Al hacer el ajuste a la medida de rotación (mediante la regresión lineal para cuatro puntos, píxel a píxel, del ángulo de polarización en función de la longitud de onda al cuadrado, λ^2), se está ajustando un modelo lineal en λ^2 , cuya ordenada en el origen, ψ_0 , es el EVPA a frecuencia infinita. Si la rotación de Faraday fuese externa, es decir, si está producida por una pantalla entre M87 y la Tierra (lo que supone un modelo simplificador que no se corresponde con la realidad, pues también es debida a fenómenos internos) esta ψ_0 se corresponde con la ψ real, es decir, el EVPA que tenía la radiación antes de pasar por dicha pantalla. En la realidad, en M87 la pantalla se mezcla con la fuente (una buena componente de la pantalla de Faraday es la propia fuente). Al analizar los valores de la EVPA para distintas épocas para píxeles concretos, se ve un cambio del orden de grados por día contaminado por la medida de rotación, pues como esta cambia entre las distintas épocas, el EVPA, que depende de la medida de rotación, cambia ligeramente para una frecuencia dada. Por este motivo, el estudio del EVPA se realiza desacoplando

el efecto de la medida de rotación, de tal forma que se obtiene el parámetro ψ_0 .

En la figura 5 se muestra la evolución temporal de ψ_0 para el *core* del AGN y el punto *A* del chorro. Se observa el cambio de ψ_0 con t (en adición al cambio de RM con t mostrado en la figura 6), lo que indica un cambio en la dirección del campo magnético en la dirección de propagación de la señal, como ocurriría, por ejemplo, con un campo helicoidal (ref. [30]), cuya rotación modificaría el ángulo ψ_0 . No obstante, esta interpretación es válida solamente para el caso en el que la pantalla de Faraday se encuentre entre el emisor y la Tierra, pero no para el caso en el que el propio emisor sea pantalla de Faraday, como puede ser el caso de M87. En la realidad, tendríamos una suma de las dos contribuciones: rotación interna y externa de Faraday, cuyo estudio detallado queda fuera de los objetivos de este TFG. En resumen, la interpretación del cambio de ψ_0 para distintas épocas en caso de pantalla de Faraday externa indica que esta variación se debe a un cambio en la estructura o configuración del campo magnético en la zona del chorro que se está analizando. Por otro lado, hemos obtenido que la variación de ψ_0 en el *core* es mayor que la del punto *A*, lo que podría indicar que la dinámica del campo magnético cerca del agujero negro es mayor, siendo más estable, por lo tanto, el campo en las regiones más alejadas del chorro.

Figura 5: Evolución temporal de ψ_0 para las distintas épocas de observación. A la izquierda, se muestran los resultados en el *core* del AGN, mientras que a la derecha, se representa la variación de ψ_0 en punto *A* del chorro.

Finalmente, la evolución temporal de la medida de rotación (en escala de unos pocos días) observada en la figura 6 es un indicativo de que la medida de rotación estaría causada por rotación interna de Faraday, y no únicamente por una pantalla de plasma situada entre el chorro y nuestros telescopios, pues de ser así, tendría una escala de tamaños grande, y como consecuencia,

la escala de tiempos correspondiente a esa escala de tamaños sería muy extensa. Por lo tanto, como la variación se produce en escala de días, la variación habría de estar producida por una pantalla de extensión espacial del orden o incluso menor que el chorro del AGN; es decir, la rotación de Faraday se produciría dentro del chorro, lo que implicaría la existencia subestructuras dentro del chorro que causarían esta rotación interna de Faraday. Otra hipótesis para explicar la variabilidad de la medida de rotación en el *core* es que esté dominada por el material acrecentado en el disco, pues como la región de emisión de la parte interna del disco es pequeña, esto podría explicar los rápidos cambios observados.

Figura 6: Evolución temporal de la medida de rotación para las distintas épocas de observación. A la izquierda, se muestran los resultados en el *core* del AGN, mientras que, a la derecha, se representa la medida de rotación en el punto *A* del chorro. Se puede comprobar que se produce un cambio de signo en el *core*, indicando un cambio de dirección en la componente del campo magnético en la línea de visión.

3.4. Relación entre la densidad del plasma y el campo magnético.

Bajo la hipótesis de pantalla de Faraday (plasma ionizado y magnetizado) homogénea, en la que no hay variaciones bruscas del campo magnético que lo atraviesa, se puede suponer densidad de plasma y campo magnético inducido constantes. Por tanto, se pueden extraer de la integral en la definición de la medida de rotación (1.6), obteniendo la expresión algebraica simplificada

$$RM[\text{rad m}^{-2}] = 0.81n_e[\text{cm}^{-3}]B[\mu\text{G}] \int dl. \quad (3.3)$$

De esta forma, tenemos que, obteniendo la medida de rotación en píxeles de interés de la imagen, tales como el *core* o los puntos *A* y *B*, podemos obtener la

relación directa, a lo largo del chorro, entre la densidad de plasma (integrada en la línea hacia la Tierra) y el campo magnético inducido, proyectado en esta dirección, pues la integral del elemento de línea da el tamaño de la pantalla de plasma que atraviesa la luz, con lo que

$$n_e[\text{cm}^{-3}]B[\mu\text{G}] = \frac{RM[\text{rad m}^{-2}]}{0.81 L[\text{pc}]} \quad (3.4)$$

Hemos indicado que L es el grosor de la pantalla, entre la fuente y la Tierra, que origina la rotación de Faraday. Ahora bien, ¿cuál es exactamente la pantalla de Faraday en M87? Hay dos hipótesis principales (con lo que se pueden plantear dos relaciones distintas de n_e y B , una para cada hipótesis)⁹:

- La medida de rotación está dominada por la región interna del disco de acrecimiento (tal y como se plantea en ref. [29]).

Según este argumento, el chorro no contribuye de manera relevante al fenómeno de rotación de Faraday. Este planteamiento esperaba establecer un método para estimar el acrecimiento: cuanta más medida de rotación se observa, más densidad de material hay en esa región, y por tanto, más densidad hay en el disco de acrecimiento.

Este argumento es el que se emplea para estimar el acrecimiento en el AGN de Sagitario A* (nuestro núcleo galáctico). En ese caso, el disco de acrecimiento está orientado de perfil hacia nosotros, y por lo tanto la luz que proviene de este AGN sí que pasa por el disco de acrecimiento. En M87, el chorro está unos 20° de la visual, por lo que este argumento podría no ser válido, pues los rayos de luz en su camino a la Tierra podrían no atravesar buena parte del material acrecentado, que se concentraría más en el plano ecuatorial de M87. De los resultados de refs. [29] y [33], se extrae que el tamaño del disco de acrecimiento L sería de $\sim 21r_s$, donde r_s es el radio de Schwarzschild, calculado como

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}, \quad (3.5)$$

donde $M = (3.2-6.6) \times 10^9 M_\odot$ es la masa de M87 (M_\odot es la masa solar). Así, se obtiene $r_s = (3.06 - 6.32) \times 10^{-4} pc$ y $L = (6.43 - 13.27) \times 10^{-3} pc$.

⁹Estas hipótesis estudian los orígenes del fenómeno en base a la estructura del AGN y las distintas partes que lo componen. Para un planteamiento detallado de la estructura del chorro creado por un AGN, se recomienda [33]

- La medida de rotación está dominada por el material que rodea al chorro (funda del chorro).

Se tienen evidencias fuertes de que el chorro de M87 podría estar estratificado en dos partes; la parte más interna, muy energética, se originaría en la ergosfera del agujero negro, mientras que la parte más externa, menos energética, sería consecuencia de efectos magnetohidrodinámicos en la acreción del disco (ver refs. [31] y [32]). Es decir, el chorro estaría disparado por dos partes: una producida por la parte interna del disco (funda del chorro), correspondiente al chorro ancho y lento (poco energético), y otra producida por el agujero negro, siendo esta la parte central del chorro (más interna, mucho más estrecha y rápida (más energética)). La emisión provendría del centro del chorro (partículas más energéticas, relativistas), y la rotación de Faraday se debería al material menos relativista (partículas poco energéticas) de la funda del chorro. Si los electrones son demasiado energéticos, la rotación de Faraday se ve suprimida; la detección de rotación de Faraday por tanto evidencia la existencia de electrones poco energéticos (térmicos) en esa región. Esta estructura del chorro relativista se ha estudiado con VLBI mediante un estudio cinemático del chorro, comprobando que, en efecto, está estratificado. Según este modelo, la mayor parte de la emisión proviene de la parte central del chorro, y en la funda que cubre el chorro, introduce la mayor parte de la rotación de Faraday. El tamaño del chorro L es de $0.12pc$ para M87 (ver ref. [33]), considerablemente mayor que el estimado para el disco de acreción. Introduciendo este dato en la ecuación (3.4), podemos calcular la relación entre la densidad de plasma y el campo magnético inducido en función de la medida de rotación obtenida para distintas épocas de observación (ver figura 7).

Para visualizar toda esta discusión, se adjunta en este trabajo la figura 8 (proporcionada por I. Martí-Vidal, y que pertenece a un artículo sobre M87 aún no publicado). En esta figura, se evidencia que la detección de medida de rotación en M87 se corresponde con emisiones, procedentes tanto del disco de acrecimiento como del *jet*, que atraviesan el chorro de M87.

¿Cómo averiguar cuál de los dos modelos es correcto? Se necesitarían observaciones que permitan medir la medida de rotación a dos frecuencias diferentes, pues esta consiste en una relación lineal con λ^2 , pero esto podría no ser así en todo el espacio de longitudes de onda: si hay una contribución interna a la rotación de Faraday, es decir, si esta viene del chorro, la propia medida de rotación depende de λ con una relación no lineal. Por otro lado,

Figura 7: Relación entre la densidad de plasma y el campo magnético inducido para las distintas épocas de observación en M87, bajo la hipótesis de que la medida de rotación está dominada por la funda del chorro ($L = 0.12pc$). En las dos primeras imágenes, se muestra el valor de $n_e[cm^{-3}]B[\mu G]$, mientras que en las dos últimas, se grafica, en escala logarítmica, $B[\mu G]$ en función de $n_e[cm^{-3}]$, para valores de B desde mG hasta 1G, para distintas épocas de observación(A (2017-04-10), B (2017-04-06), D (2017-04-05) y E (2017-04-11)). A la izquierda, se muestran los resultados en el *core* del AGN, mientras que a la derecha, se representa la medida de rotación en el punto *A* del chorro.

si la medida de rotación está dominada por el disco de acrecimiento, que es una componente de la fuente completamente distinta al chorro, se puede considerar el disco como una pantalla externa, con lo que se tiene que cumplir la relación λ^2 linealmente para todas las longitudes de onda. En definitiva, el objetivo sería determinar si esta relación λ^2 se mantiene de forma lineal a lo largo del ancho de banda, o si hay efectos no lineales, que podrían apuntar a una estructura en la pantalla de Faraday.

Figura 8: Combinaciones posibles de las distintas emisiones de M87 para explicar la detección de medida de rotación. Además de la emisión asociada al chorro, *Advection-Dominated Accretion Flow* (ADAF) se refiere a la emisión que provendría del disco de acrecimiento. La RM se origina cuando la emisión atraviesa el chorro (*Jet RM*) o el disco (*ADAF RM*). La combinación *Jet emission + ADAF RM* podría descartarse debido al *de-boosting* del contra-chorro de M87 (refs. [35] y [36]). Por el contrario, la flecha *ADAF emission + Jet RM* no puede descartarse del todo, por lo que competiría con la flecha *Jet emission + Jet RM*.

En nuestras observaciones, al ser el cubrimiento de frecuencias relativo (ancho de banda relativo o $\frac{\delta\nu}{\nu}$) estrecho (~ 0.1), aunque esta ley $\psi - \lambda^2$ no fuera lineal, está linealizada en este cubrimiento de frecuencias tan estrecho, y se puede considerar rotación de Faraday constante. No obstante, el comportamiento de la rotación de Faraday en el espacio λ^2 podría ser realmente

no lineal, lo que apuntaría a una contribución de origen interno en la medida de rotación. Por tanto, si se dispusiera de observaciones en B3 (3mm) adicionalmente a las observaciones en B6 (1mm) con las que se trabaja en esta TFG, tendríamos un ancho de banda mayor, lo que nos permitiría hacer una síntesis de Faraday más robusta y comprobar si hay desviaciones de la ley λ^2 empleada, pues esta sólo se cumple para el caso de pantallas de Faraday externas a la fuente. Para ello, tendríamos que medir simultáneamente la medida de rotación para ambas bandas, de tal forma que se podría comprobar si se observan diferencias en la medida de rotación analizada para ambas frecuencias, que tendrían que ser del orden de 10 veces superior para B3.¹⁰ En el caso de que se hubiesen detectado estos cambios en la medida de rotación con la frecuencia, esto habría podido ayudar a discernir cuál es la estructura del campo magnético en el chorro y permitiría realizar un estudio de la dependencia de la densidad del plasma con la distancia al AGN.

4. Conclusiones

En este trabajo, se ha detectado, de dos formas distintas e independientes (con un nuevo método, desarrollado e implementado en un script de CASA, y que consiste en el desarrollo en serie de Taylor de los parámetros de Stokes en el espacio de frecuencias, y con síntesis de Faraday) una rotación de Faraday en M87 a longitudes de onda milimétricas. Para ello, hemos usado los datos generados por ALMA durante las observaciones realizadas por el EHT en la campaña VLBI de abril de 2017. De esta forma, obtenemos no sólo rotación de Faraday en el *core* del AGN, sino también una estructura de rotación de Faraday en el chorro perfectamente definida. Además, el análisis de los coeficientes de correlación entre las imágenes de medida de rotación obtenidas con estos dos métodos permite asegurar la validez del nuevo método, ya que los resultados obtenidos con ambos métodos son compatibles (las imágenes están correlacionadas). Se confirma así que este método, probado con datos de ALMA de M87 (datos que, además de servir como test del método, tienen alto valor científico), es de gran utilidad para realizar un análisis polarimétrico de imágenes radioastronómicas, en casos de fuentes débiles (o débilmente polarizadas) para las que la medición del ángulo de polarización en cada ventana espectral pueda verse comprometida, pero no así la detección conjunta usando todo el ancho de banda disponible de forma simultánea.

¹⁰Este factor 10 entre la medida de rotación a 3mm y 1mm puede obtenerse a partir de las ecuaciones de ref. [34].

Adicionalmente, para hacer notar la relevancia científica de los resultados presentados en este trabajo, hay que destacar que, a fecha de presentación de este trabajo, no hay publicaciones arbitradas con detecciones robustas (más allá de unas pocas σ) de medida de rotación en el *core* de M87 a longitudes de onda milimétricas. Las imágenes presentadas en este trabajo serían por tanto las primeras detecciones robustas tanto de la estructura de polarización como de la medida de rotación detectada a longitudes de onda milimétricas y a lo largo del chorro de M87, gracias al largo tiempo de integración de estas observaciones y a la alta sensibilidad del telescopio ALMA.

Conclusions

In this work, it has been detected, in two different and independent ways (by using a new method, developed and implemented in a CASA script, which consists of the Taylor series development of Stokes parameters in frequency space, and by Faraday synthesis) a Faraday rotation in M87 at millimeter wavelengths. For this purpose, we have used the data generated by ALMA during the observations made by the EHT in the VLBI campaign of April 2017. By doing so, we obtain not only Faraday rotation in the AGN core, but also a perfectly defined Faraday rotation structure in the jet. Furthermore, the analysis of the correlation coefficients between the rotation measure images obtained with these two methods ensures the validity of the new method, since the results obtained with both methods are compatible (the images are correlated). Thus, it is confirmed that this method, tested with ALMA data from M87 (data that, in addition to serving as a test of the method, has high scientific value), is very useful for performing a polarimetric analysis of radio astronomical images, in cases of weak (or weakly polarized) sources for which the measurement of the polarization angle in each spectral window can be compromised, but not the joint detection using all the available bandwidth simultaneously.

Additionally, to remark the scientific relevance of the results presented in this work, it should be noted that, at the date of presentation of this work, there are no refereed publications with robust detections (beyond a few σ) of rotation measure in the M87 core at millimeter wavelengths. The images presented in this work would therefore be the first robust detections of both the polarization structure and the rotation measure detected at millimeter wavelengths and along the jet of M87, thanks to the long integration time of these observations and to the high sensitivity of the ALMA telescope.

Referencias

- [1] Wilson, T. L., Rohlfs, K., Hüttemeister, S. Tools of Radio Astronomy. 6th ed. New York(NY): Springer. Chapter 3, Wave Polarization.
- [2] Marti-Vidal, I., Muller, et. al. 2015. A strong magnetic field in the jet base of a supermassive black hole. Science, Volume 348, Issue 6232, pp. 311-314.
- [3] Wilson, T. L., Rohlfs, K., Hüttemeister, S. Tools of Radio Astronomy. 6th ed. New York(NY): Springer. Chapter 2.5, The Dispersion Measure of a Tenuous Plasma.
- [4] Brentjens, M. A., de Bruyn, A. G., 2005. Faraday rotation measure synthesis. A&A 441, 1217.
- [5] About ALMA, at first glance. almaobservatory.org/en/about-alma-at-first-glance/
- [6] ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), Cynthia Collao (ALMA). April 2010. How Will ALMA Make Images?. ALMA Newsletter N°5.
- [7] EHT Proposals. eventhorizontelescope.org/for-astronomers/proposals
- [8] Brigham, E.O., 1974. The Fast Fourier Transform. Prentice-Hall, NJ.
- [9] Wilson, T. L., Rohlfs, K., Hüttemeister, S. Tools of Radio Astronomy. 6th ed. New York(NY): Springer. Chapter 4, Signal Processing and Receivers: Theory.
- [10] Wilson, T. L., Rohlfs, K., Hüttemeister, S. Tools of Radio Astronomy. 6th ed. New York(NY): Springer. Chapter 9, Interferometers and Aperture Synthesis.
- [11] Thompson, A. R., Moran, J. M., Swensons Jr., G.W. Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy. 3rd ed. Springer Open. Chapter 11, Further Imaging Techniques.
- [12] Högbom, J. A. 1974. Aperture Synthesis with a Non-Regular Distribution of Interferometer Baselines. Astron. Astrophys. Suppl. 15, 417-426.
- [13] Zensus, J. A., Diamond, P. J., Napier, P. J., 1993. Very Long Baseline Interferometry and the VLBA/NRAO Workshop No. 22, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Volume 82, c1995, p.310.
- [14] CASA Documentation Homepage. <https://casa.nrao.edu/casadocs/>
- [15] Thompson, A. R., Moran, J. M., Swensons Jr., G.W. Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy. 3rd ed. Springer Open.
- [16] 2016. CASA Task Reference Manual. Chapter 0.1.129: `tclean`. Associated Universities Inc., Washington, D.C. <https://casa.nrao.edu/docs/taskref/tclean-task.html>
- [17] Turland, B. D., 1975. Observations of M87 at 5 GHz with the 5-KM telescope. Mon. Not. R. astr. Soc. 170, 281-294.
- [18] Kuri'chik, V. N., 1979. The jet in M87. Shternberg Astronomical Institute, Moscow. Pis'ma Astron. Zh. 5, 439-444.

- [19] Killeen, N. E. B., Bicknell, G. V., Hyland, A. R., Jones, T. J., 1984. Infrared mapping of the M87 jet. *The Astrophysical Journal*, 280:126-131.
- [20] Shlötelburg, M., Meisenheimer, K., Röser, H.-J., 1988. Imaging polarimetry of the jet in M87. *Astron. Astrophys.*, 202, L23-L26.
- [21] Biretta, J. A., Stern, C. P., Harris, D. E., 1991. The radio to X-ray spectrum of the M87 jet and nucleus. *The Astronomical Journal* Volume 101, Number 5.
- [22] Meisenheimer, K., Röser, H.-J., Shlötelburg, M., 1996. The synchrotron spectrum of the jet in M87. *Astron. Astrophys.* 307, 61-79.
- [23] Despringre, V., Fraix-Burnet, D., Davoust, E., 1996. First millimeter mapping of the jet and nucleus of M87. *Astron. Astrophys.* 309, 375-380.
- [24] Perlman, E. S., Biretta, J. A., et. al. 1999. Optical and radio polarimetry of the M87 jet at 0.2" resolution. *The Astrophysical Journal*, 117:2185-2198.
- [25] Wilson, A. S., Yang, Y., 2002. Chandra X-Ray imaging and spectroscopy of the M87 jet and nucleus. *The Astrophysical Journal*, 568:133-140.
- [26] Perlman, E. S., Wilson, A. S., 2005. The X-ray emissions from the M87 jet: Diagnostics and Physical Interpretation. *The Astrophysical Journal*, 627:140-155.
- [27] Perlman, E. S., Mason, R. E., et. al. 2007. The mid-infrared emission of M87. *The Astrophysical Journal*, 663:808-815.
- [28] Algaba, J. C., Asada, K., Nakamura, M., 2016 Resolving the Rotation Measure of the M87 jet on kiloparsec scales. *The Astrophysical Journal*, 823:86 (10pp).
- [29] Kuo, C. Y., Asada, K., Rao, R., et. al. 2014. Measuring mass accretion rate onto the supermassive black hole in M87 using Faraday Rotation measure with the submillimeter array. *ApJ*, 783:L33 (5pp).
- [30] Tahani, M., Plume, R., Brown, J. C., Kainulainen, J.. Helical magnetic fields in molecular clouds? *A&A* 2018 614, A100.
- [31] Blandford, R.D., Znajek R.L., 1977. Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes. *Mon. Not. R. astr. Soc.* 179, 433-456.
- [32] Blandford, R.D., Payne, D.G., 1982. Hydromagnetic flows from accretion discs and the production of radio jets. *Mon. Not. R. astr. Soc.* 199, 883-903.
- [33] Blandford, R., Meier, D., Readhead, A.. Relativistic Jets in Active Galactic Nuclei. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 2019 57:1, 467-509.
- [34] Marsher A.P., 1980, *ApJ*, 235, 386.
- [35] Kellermann, K. I. , Kovalev Y. Y., 2007. Doppler Boosting, Superluminal Motion, and the Kinematics of AGN Jets. *Astrophysics and Space Science*, DOI 10.1007.
- [36] Sparks, W. B., Fraix-Burnet, D., Macchetto, F., Owen, F. N., 1992. A counterjet in the elliptical galaxy M87. *Nature*, Volume 355, Issue 6363, pp. 804-806